

Creatieve oplossingen en toepassingen van schapenwol

www.af4eu.eu

Wolgaren en spindel

In de regio Terra Fria Transmontana wordt wol van schapen van de inheemse rassen Churra Galega Bragançana Preta ou Branca en Churra Galega Mirandesa van oudsher gebruikt voor het maken van kleding en huishoudelijke artikelen (bijv. truien, sokken, spreien, vloerkleden), evenals artikelen ter ondersteuning van landbouwactiviteiten (bijv. graanzakken en zadeltassen). In vergelijking met andere rassen hebben ze geen vezels met de fijnheid die de textielindustrie vereist, maar gezien hun kenmerken, zoals hun grotere dikte en lengte, kunnen ze voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het commerciële gebruik van wol in Portugal is de afgelopen jaren afgenomen en is onderhevig aan voortdurende devaluatie. Het scheren, dat nodig is voor het thermisch comfort en de dierhygiëne, wordt vaak gezien als een financiële last voor de producent en de wol als afval dat moeilijk te verwijderen is. Het is belangrijk om te benadrukken dat wol vanwege zijn eigenschappen een groot potentieel en diverse mogelijkheden heeft laten zien voor gebruik als thermisch enakoestisch isolatiemateriaal en als brandvertrager. Het gebruik ervan valt op in de bouwsector (bijvoorbeeld in binnenmuren) en textiel (zoals in brandweeruniformen en hypoallergene dekbedden), maar wordt ook gebruikt om meubels te stofferen, bakstenen te verstevigen, verpakkingen te isoleren en als absorberend materiaal, met name om olielozingen tegen te gaan. Het is ook veel gebruikt in ambachtelijke initiatieven en projecten en in verschillende artistieke dimensies. Dit natuurlijke product kan ook worden gebruikt als bodembedekker in tuinen of moestuinen (mulchen), waarbij onkruid wordt bevorderd door de groei van ongewenste planten te verminderen, de temperatuur te regelen en vocht in de grond vast te houden. Bovendien verrijkt de wol tijdens de ontbinding de bodem met organisch materiaal, waardoor de vruchtbaarheid wordt verbeterd. Het gebruik van wol is een natuurlijk en biologisch afbreekbaar alternatief voor zowel synthetische vezels als andere chemische verbindingen, en de duurzame productie ervan draagt bij aan het koolstofvrij maken van de economie.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2),
Ana Carolina Fariás(3), Eduardo
Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolao Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

